

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
MONICA NUR KHOLIFA
NIM. 170102111309**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)
2. Pepaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

(Sumber Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, 2017)

(Sumber Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>, 2019)

(Sumber Popping jay, 2019)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

b. Gambar Literature

1) Gambar Akar

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

a) Pangkal akar

b) Cabang akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

a) Batang

b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Pangkal daun
- c) Ujung daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Mahkota
- b) Kelopak
- c) Tangkai bunga
- d) Kepala sari
- e) Benang sari

- f) Tangkai putik
- g) Bakal biji
- h) Kepala putik

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Bekas-bekas daun
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Bunga betina

b) Bunga jantan

5) Gambar Buah

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Kulit buah
- b) Daging buah
- c) Biji

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

Keterangan :

(Sumber: Nabil, 2016)

- a) Ujung akar
- b) Cabang akar
- c) Pangkal akar

2) Gambar Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

Keterangan:

- a) Permukaan batang
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun

4) Gambar Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

Keterangan:

- a) Mahkota bunga
- b) Tangkai bunga
- c) Putik
- d) Benang sari

5) Gambar Buah

(Sumber: Rocky, 2018)

Keterangan:

a) Kelopak buah

b) Buah

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)

a. Gambar Hasil Pengamatan

b. Gambar Literature

1) Gambar Akar

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

a) Pangkal akar

b) Cabang akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

a) Batang

b) Rambut-rambut pada batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Pangkal daun
- c) Tulang daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Putik
- b) Mahkota bunga

c) Daun pelindung

5) Gambar Buah

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Buah
- b) Daun pelindung

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

b. Gambar Literature

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan :

- a) Pangkal akar
- b) Cabang akar

2) Gambar Batang

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Permukaan batang
- b) Cabang batang

3) Gambar Daun

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Tepi daun
- b) Tulang daun

4) Gambar Bunga

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Mahkota bunga
- b) Kelopak bunga

5) Gambar Buah

(Sumber Dokumen Pribadi, 2019)

Keterangan:

- a) Daging buah
- b) Biji
- c) Kulit buah

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Periodesitas	Pirenia	Annual	Pirenia	Annual	Pirenia
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Simpodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas-bekas daun	Kasar	Berbulu	Kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Membulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Runcing	Beringgit	Runcing	Meruncing

	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Seperti kertas
6.	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau
	Sifat bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
	Sifat buah	-	Sejati tunggal/ buni	Sejati tunggal	Semu	Buah batu

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Subclassis : Dillenidae
Ordo : Malvales
Familia : Malvaceae
Genus : Hibiscus
Species : *Hibiscus rosa-sinensis* L.

(Sumber Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan, kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis*. Merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari kembang sepatu berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tidak jelas (simpodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada kembang sepatu tersebar, bentuk daunnya bulat telur dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya bergerigi, urat daunnya menyirip, teksturnya seperti kertas warnanya hijau. Bunga pada kembang sepatu bagiannya lengkap.

Menurut Dalimartha (2005), kembang sepatu termasuk ke dalam tanaman perdu dengan ketinggian antara 4-8 m. Sifat perakaran pada kembang sepatu yaitu memiliki akar tunggang. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima

mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helaiian mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropics maupun tropis.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a

.....**75. Fam. Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebntuk lain..... **14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. *Hibiscus*

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md.

***Hibiscus rosa-sinensis* L.**

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: Carica
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, pepaya atau *Carica papaya* L. Merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual, akar dari pepaya berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial, arah

tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun.

Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada pepaya tersebar, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya runcing, tepi pada daunnya berbagi menjari, urat daunnya menjari, teksturnya tipis lunak warnanya hijau. Bunga pada pepaya bagiannya tidak lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal/buni.

Menurut Villegas (1991), pepaya merupakan tanaman berbentuk pohon, memiliki tinggi 2-10 meter dan biasanya tidak bercabang. Jika terdapat pelukaan maka akan tumbuh cabang pada daerah pelukaan tersebut. Seluruh bagian tubuh mengandung getah putih. Batangnya berbentuk tabung, dengan diameter 10-30 cm, berongga dengan parutan daun yang menonjol ke dalam batang dan jaringannya kenyal berserat. Daun tersusun melingkar, terkumpul di dekat pucuk. Panjang petiol mencapai 1 m, berongga berwarna kehijau-hijauan atau hijau keunguan.

Menurut Nakasone dan Paul (1998), bunga pepaya muncul pada bagian pangkal daun dan tipe pembungaan tergantung pada jenis kelamin pohon. Pepaya memiliki tiga tipe bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistillate*), bunga lengkap atau hermaprodit (*bisexual*) (Rukmana, 1994). Bunga jantan hanya mempunyai benang sari. Bunga-bunga jantan membentuk rangkaian berupa malai dengan panjang 25-100 cm, tergantung dan tidak bertangkai. Kelopaknya seperti cawan, berukuran kecil dan bergerigi lima. Mahkota berbentuk seperti terompet, panjangnya 2,5 cm dengan lima cuping yang melebar dan berwarna kuning muda. Bunga memiliki 10 benang sari yang terdapat pada dua seri atau lingkaran yang terhubung dengan cuping mahkota.

Kunci Determinasi:

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126

126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas; putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri temple berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md *Carica papaya* L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Sub classis : Dilleliniidae
Ordo : Malvales
Familia : Malvaceae
Genus : Hibiscus
Spesies : *Hibiscus tiliaceus* L.

(Sumber Steenis, 2013)

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa tanaman Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, periodisitasnya merupakan pirenial, akar dari waru berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya mkasar

Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada waru berseling, bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya beringgit, urat daunnya menyirip, teksturnya kasap warnanya hijau. Bunga pada waru bagiannya lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal/buni.

Kandungan kimia daun dan akar tanaman waru ini adalah saponin dan flavonoid, disamping itu tanaman ini juga mengandung lima senyawa fenol. Sedangkan bagian akar mengandung tanin (Syamsuhidifayat dan Hutapea, 1991). Tanaman ini juga sangat bermanfaat sebagai bahan atau obat alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit didalam tubuh seperti menurunkan panas, daun wari dapat membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, diare berdarah/ berlendir, amandel. Bunga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati trauma dan juga masuk angin. (Martodisiwojo da rajakwangun, 1995)

Kunci determinasi:

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a
- 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b
- 143a - 144a-**75. Fam. Malvaceae.**

75. Fam. Malvaceae. -1a-2b-3b-5.Hibiscus

5.Hibiscus-1a-*Hibiscus tiliaceus*.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebntuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....**119**
- 119b. Tanaman lain..... **120**

120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b. Tangkai putik sebanyak 2 kali daun buah.....	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1a. Pohon.....	Hibiscus tiliaceus

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas).

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali

ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. *Hibiscus*

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm. bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J *Baru*, Md. ***Hibiscus tiliaceus* L.**

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Sub kingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub kelas : Dilleniidae
Ordo : Violales
Famili : Passifloraceae

Genus : *Passiflora*

Spesies : *Passiflora foetida* L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, ciplukan atau *Passiflora foetida* L. Merupakan tumbuhan yang berhabitus semak, periodisitasnya merupakan annual, akar dari ciplukan berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya simpodial, arah tumbuhnya membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berbulu.

Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada ciplukan tersebar, bentuk daunnya membulat dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya menjari, urat daunnya menyirip, teksturnya berbulu halus warnanya hijau muda. Bunga pada ciplukan bagiannya lengkap dan sifat buahnya semu.

Menurut Modul Biologi (2019), batang tanaman ciplukan blunsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relative kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselimuti bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm. daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Kunci determinasi:

Ciplukan blunsung (*Passiflora foetida* L), yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84.**

Passifloraceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam,

taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J.

***Passiflora foetida* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi

Regnum : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Subdivisio : Angiospermae
Classis : Dicotyledoneae
Subclassis : Sympetalae
Ordo : Primulales
Familia : Sapotaceae
Genus : *Mimusops*
Species : *Mimusops elengi* L.

(Sumber Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanjung atau *Mimusops elengi* L. Merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, periodisitasnya merupakan

tumbuhan menahun (pirenial), akar dari tanjung berupa tunggang. Melihat dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Bagian daunnya tidak lengkap, tata letak daun pada tanjung tersebar, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya rata, urat daunnya menyirip, teksturnya seperti kertas warnanya hijau tua. Bunga pada coklat bagiannya lengkap dan sifat buahnya buah batu.

Menurut Nurul Komalasari (2011), tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Kunci Determinasi:

Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-**Fam 102.Sapotaceae.**

Fam 102. Sapotaceae-1b-2b-3.Mimusops

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae
1.b Taju serupa daun mahkota 18 atau 24.....	2

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.3. **Mimusops**

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang ± 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergerigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md. ***Mimusops elengi L.***

F. KESIMPULAN

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam, serat kayu digunakan sebagai tali, daun kadang-kadang digunakan sebagai makanan ternak dan kayu digunakan sebagai bahan pembuatan bagian dalam perahu.
2. Pepaya (*Carica papaya* L.) aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegah sembelit dan mencegah kanker.
3. Waru *Hibiscus tiliaceus* aspek botani anaman ini juga sangat bermanfaat sebagai bahan atau obat alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit didalam tubuh seperti menurunkan panas, daun wari dapat membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, diare berdarah/ berlendir, amandel. Bunga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati trauma dan juga masuk angin.
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) aspek botaninya adalah mencegah penyakit parkinson, penyakit kuning, kolestrol dsb.
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) aspek botaninya adalah sebagai obat sakit kepala, mencuci luka dan demam.
6. Ciri morfologi dari bangsa malvales adalah habitus perdu, periodisitas pirenial dll. Bangsa violales adalah habitus herba dan periodisitas anual. Bangsa Ebenales adalah habitus pohon dan periodisitas pirenial.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tunku. (2019) *Gambar Hibiscus rosa-sinensis*, Diakses melalui internet <https://helonational.com/national-flower-of-malaysia/>.
- Assam (2002) *Gambar Mimusops elengi* L. Diakses melalui internet <https://whitelotus.smugmug.com/Other/Assam-October-2002/>
- eBay. (2019) *Gambar Carica papaya* L. Diakses melalui internet <https://www.ebay.com/itm/Pure-Organic-Papaya-Leaf-Powder-Carica-papaya-Tea-Free-Ship-Sri-Lanka-/173036930344>.
- Febjislami, Shalati (2013) *Pembahasan pepaya*, diakses melalui internet <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61208/1/A13sfe.pdf>
- Jay, Popping. (2019) *Gambar Passiflora foetida*, Diakses melalui internet <https://www.landcraftenvironment.com/-pass-foet.html>

- Pertiwi, Agustina Ambar, 2020, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin.
- Rusadi, Rubin Elni (2015) *Klasifikasi Mimosops elengi*, diakses melalui internet
<http://klasifikasitumbuhan2015.com/2015/05/klasifikasi-tanjung-mimosops-elengi-1.html>.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Steenis, Van. 2003. *Flora*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Tjitrosoepomo, 2007, Gembong. *Morfologi tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Vingga (2019) *Klasifikasi Kakao*, diakses melalui internet
<https://www.sedulurtani.com/klasifikasi-tanaman-coklat-kakao-beserta-morfologinya/>.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

Perbedaan ciri ordo pada praktikum IV :

- a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memunyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
- c. Ebenales contohnya pada *Mimosops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.